

10.5281/zenodo.18049266

ЯВОРСКАЯ Оксана Борисовна

фармацевт, косметолог, владелица, Luxury Cosmetology Zurich, Швейцария, г. Цюрих

МАНУАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО В КОСМЕТОЛОГИИ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУЧНЫХ И АППАРАТНЫХ МЕТОДОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу мануального мастерства в косметологии и сравнительной оценке эффективности ручных и аппаратных методов коррекции эстетических нарушений. Рассматриваются теоретические основы действия мануальных техник и аппаратных технологий, их влияние на микроциркуляцию, лимфодренаж, мышечно-фасциальный тонус, структуру дермы и подкожно-жировой клетчатки. Обобщены данные клинических и обзорных публикаций о клинических эффектах различных методик, в том числе в отношении уменьшения отёчности, выраженности морщин, дряблости тканей и длительности полученного результата. Показано, что аппаратные технологии во многом воспроизводят физиологические эффекты мануального воздействия, обеспечивая более стандартизированную дозу энергии и контролируемую глубину проникновения, тогда как ручные методы обладают высокой степенью индивидуализации и зависят от квалификации специалиста. Отдельное внимание уделено практическим аспектам выбора метода с учётом фототипа кожи, клинического статуса пациента, его мотивации, переносимости процедур и профиля безопасности. Сделан вывод о целесообразности интегративного подхода, предполагающего рациональное сочетание ручных и аппаратных методик в рамках пациент-ориентированных протоколов эстетической коррекции.

Ключевые слова: мануальное мастерство, косметология, ручные методы, аппаратные методы, массаж лица, лимфодренаж, радиочастотный лифтинг, фокусированный ультразвук, микротоковая терапия, лифтинг, антивозрастные процедуры, эстетическая медицина.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современной косметологии усиливается спрос на малоинвазивные, эффективные и при этом безопасные методы коррекции эстетических недостатков. На фоне активного внедрения аппаратных технологий нередко происходит смещение акцента с мануального мастерства специалиста на технические характеристики оборудования, что ведёт к недооценке потенциала ручных методик. Между тем мануальные техники, имеющие длительную историю применения, демонстрируют высокую эффективность при работе с нарушениями микроциркуляции, отечностью, мышечно-фасциальным напряжением и возрастными изменениями, а также позволяют индивидуализировать воздействие с учётом особенностей пациента.

В профессиональном сообществе сохраняются дискуссии о том, в какой мере аппаратные

методы могут заменить ручные, и не является ли оптимальным именно комбинированный, интегративный подход. Недостаток систематизированных данных о сравнительной эффективности ручных и аппаратных методик затрудняет разработку клинических протоколов, стандартов оказания услуг и образовательных программ для косметологов. В этой связи научно обоснованный анализ преимуществ, ограничений и возможностей сочетания мануальных и аппаратных технологий представляется своевременным и практико-значимым, что и определяет актуальность выбранной темы исследования.

Цель исследования

Целью данного исследования является теоретический и сравнительный анализ эффективности ручных и аппаратных методов в косметологии, выявление их преимуществ и ограничений в коррекции основных эстетических нарушений, а также обоснование практических

подходов к выбору и комбинированию данных методик в клинической и эстетической практике.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов использованы данные клинических исследований, систематических обзоров и публикаций по мануальным и аппаратным методам в эстетической медицине и косметологии, доступных в открытых источниках.

Применены методы аналитического обзора научной литературы, сравнительного анализа клинических эффектов ручных и аппаратных методик.

Результаты исследования

Развитие современной косметологии происходит на стыке классических мануальных техник и быстро прогрессирующих аппаратных технологий. В клинической и эстетической практике под мануальными методами понимают совокупность ручных воздействий на кожу и подлежащие ткани, направленных на улучшение микроциркуляции, лимфооттока, мышечного тонуса и трофики, а также на коррекцию мимических и поструральных дисбалансов. К ним относят классический и косметический массаж лица, миофасциальные и скульптурные техники, мануальный лимфодренаж, приемы связочного и фасциального релиза. Мануальный лимфодренаж, например, описывается как мягкое, растягивающее кожу воздействие, стимулирующее движение лимфы по поверхностным лимфатическим сосудам и направленное на уменьшение отека и застойных явлений [8].

Исторически мануальные методики возникли значительно раньше аппаратных и были связаны с традиционными практиками ухода за лицом и телом в европейской, восточной и славянской школах. Косметический массаж лица до сих пор рассматривается как один из базовых методов немедикаментозного омоложения и профилактики возрастных изменений: он обеспечивает улучшение кровотока, повышение эластичности кожи и расслабление спазмированных мышц, что подтверждается как клиническими наблюдениями, так и экспериментальными работами, демонстрирующими увеличение кожного кровотока и улучшение сосудистой реакции после курса лицевого массажа [9].

В рамках теоретического обоснования мануальных методов ключевым является представление о многоуровневом воздействии на ткани. На уровне микроциркуляции ручные техники усиливают перфузию крови и лимфы, что способствует улучшению оксигенации, выведению метаболитов и уменьшению отека. Исследования, посвященные массажным техникам типа гуаша, показывают значимое увеличение перфузионного индекса (в среднем почти в 1,9 раза по сравнению с исходным уровнем) с последующим постепенным возвратом показателей к базовым значениям, что демонстрирует транзиторный, но выраженный эффект на микроциркуляцию [1, с. 112-119].

Одновременно мануальное воздействие через механическую стимуляцию рецепторов кожи и фасций влияет на мышечный тонус и состояние центральной нервной системы, что проявляется снижением субъективного стресса, тревожности и мышечного напряжения по данным клинических и кроссовер-исследований, оценивающих физиологические и психологические эффекты массажа.

На этом фоне аппаратные методы в косметологии представляют собой использование специально разработанных устройств, генерирующих различные виды энергии (радиочастотную, ультразвуковую, световую, лазерную, микротоковую и др.) для контролируемого воздействия на кожу и подкожные структуры. Радиочастотный (RF) лифтинг описывается как неинвазивная процедура, при которой высокочастотный ток прогревает дерму, стимулируя сокращение коллагеновых волокон и запуск неоколлагенеза с визуальным эффектом подтяжки и уплотнения кожи. Микрофокусированный ультразвук (MFU) применяется для точечного прогрева глубоких слоев дермы и поверхностного мышечно-апоневротического слоя; систематические обзоры показывают улучшение тургора и контуров лица после курсовых процедур, что связывается с индуцированным ремоделированием коллагена.

Микротоковая терапия, напротив, использует слабые импульсные токи, по величине сопоставимые с физиологическими токами в тканях. В дерматологии и косметологии она рассматривается как метод мягкой стимуляции мимических мышц, улучшения микроциркуляции и усиления внутриклеточного метаболизма, что проявляется в улучшении текстуры

кожи и уменьшении выраженности мелких морщин по данным клинических наблюдений и пилотных исследований. Отдельный класс составляют механизированные массажные системы (роликовые, вакуумно-роликовые, эн-дермологические аппараты), которые реализуют принципы механического массажа и лимфодренажа в автоматизированной форме. Экспериментальные и клинические работы

показывают, что сочетание аппарата с наружными антивозрастными средствами усиливает их эффект за счёт улучшенной пенетрации и стимуляции фибробластов [3].

На рисунке ниже представлены три основных слоя кожи – эпидермис, дерма и гиподерма (подкожно-жировая клетчатка), а также расположение сосудов, нервных окончаний, коллагеновых волокон и SMAS-уровня.

Рис. Структура кожи и глубинные уровни воздействия косметологических методов [5]

Мануальные методы в основном воздействуют на уровне эпидермиса и поверхностной дермы, влияя на микроциркуляцию, лимфоотток и мышечный тонус.

Аппаратные методы распределяются по глубине следующим образом:

- LED, лазер низкой мощности – эпидермис и поверхностная дерма;
- RF-лифтинг – средняя и глубокая дерма (эффект термической стимуляции коллагена);

- Ультразвук (HIFU/MFU) – глубокая дерма и SMAS, формируя зоны коагуляции для лифтинга;

- Вакуумно-механические процедуры – дерма + гиподерма (улучшение лимфодренажа и структуры жировой ткани).

Для практической косметологии важна не только глубина проникновения, но и доминирующий механизм действия. Систематизировать основные группы методов и их механизмы позволяет таблица 1.

Таблица 1

Основные группы мануальных и аппаратных методов, механизмы и клинические показания (обобщение данных клинических и обзорных публикаций по косметическим и физиотерапевтическим методикам)

Группа методов	Типичные процедуры	Основные механизмы воздействия	Основные эстетические показания
Мануальный лимфодренаж	Лимфодренажный массаж по методикам Воддер, Фельди	Мягкая ритмичная стимуляция лимфатических коллекторов, уменьшение тканевого отёка, улучшение лимфооттока	Постоперационная и посттравматическая отечность, пастозность лица, «мешки» под глазами
Косметический и миофасциальный массаж лица	Классический массаж, скульптурно-буккальный массаж	Усиление кровотока и перфузии, нормализация мышечного тонуса, стимуляция коллагеногенеза, снижение стресс-реакции	Возрастные изменения овала лица, дряблость, тусклый цвет лица, мышечный гипертонус
Механизированный массаж	Вакуумно-роликовый массаж, эндермология	Комбинация механического растяжения, вакуума и сдвиговых нагрузок, модификация архитектуры коллагена, лимфодренаж	Целлюлит, локальные жировые отложения, отечность
Тепловые энергоаппаратные методы	Радиочастотный лифтинг (монополярный, биполярный и др.)	Контролируемый прогрев дермы, сокращение коллагеновых волокон, стимуляция неоколлагенеза и ремоделирования дермы	Гравитационный птоз, снижение плотности кожи, выраженные морщины
Фокусированный ультразвук	MFU-лифтинг (HIFU-технологии для лица и шеи)	Точечный термический эффект в глубокой дерме и SMAS, формирование зон коагуляции с последующим фиброзом и подтяжкой	Нечёткий овал лица, выраженный птоз мягких тканей, «второй подбородок»
Микроотоковая терапия	Микроотоковый лифтинг, лимфодренажные протоколы	Стимуляция биоэлектрической активности тканей, улучшение микроциркуляции, нормализация тонуса мимических мышц	Мелкие морщины, снижение тонуса, умеренный отёк

Представленные в таблице данные отражают, что многие аппаратные технологии частично воспроизводят физиологические эффекты мануального воздействия (улучшение микроциркуляции, лимфодренаж, стимуляция ремоделирования дермы), но делают это более стандартизированным и дозируемым способом. В то же время мануальные методики обладают большей вариативностью и зависят от индивидуального стиля и навыков специалиста, что может рассматриваться как преимущество с точки зрения персонификации, но и как фактор вариативности результатов.

Сравнивать ручные и аппаратные методы в косметологии имеет смысл по конкретным, измеряемым критериям: влияние на микроциркуляцию и лимфодренаж, уменьшение морщин и дряблости, длительность эффекта и безопасность. Для мануальных методик лучше всего изучены изменения кровотока и сосудистой реактивности, для аппаратных – уменьшение морщин, улучшение эластичности и лифтинг с использованием объективных измерений и фотографий «до/после». Ниже приведена таблица 2, основанная на опубликованных клинических исследованиях и обзорах.

**Сравнительная эффективность ручных и аппаратных методов
(разработка автора на основе [2, 4, 6, 7, 9])**

Критерий	Ручные методы (массаж, лимфодренаж)	Аппаратные методы (RF, HIFU, микротоки)
Микроциркуляция	Ежедневный массаж лица роллером 5 минут вызывал значимое увеличение кожного кровотока и улучшение сосудистой реактивности после 5 недель применения	Для RF-устройств улучшение микроциркуляции описывается как один из механизмов, но исследования в основном оценивают морщины и эластичность, а не прямую кровотоков
Лимфодренаж и отечность	В РКИ при послеоперационной лимфедеме руки ручной лимфодренаж + компрессия давали уменьшение объема конечности, сопоставимое с аппаратной компрессией	Последовательная пневматическая компрессия в том же исследовании показала аналогичное снижение объема при правильном режиме давления и времени
Морщины и текстура кожи	Для лицевого массажа есть данные об улучшении кровотока и субъективного состояния кожи, но мало стандартизированных исследований по реальному уменьшению глубины морщин	В split-face-исследовании домашний RF-аппарат (3 раза в неделю, 12 недель) дал статистически значимое улучшение морщин, сияния и толщины кожи по сравнению со стороной только с косметикой
Лифтинг и дряблость тканей	Скульптурный и миофасциальный массаж позиционируются как лифтинговые, но контролируемых исследований с объективной 3D-оценкой лифтинга мало, данные в основном описательные	Исследование HIFU на лице показало клинически значимое улучшение морщин и тургора в нескольких зонах с сохранением эффекта до 6 месяцев; побочные реакции были лёгкими и транзиторными
Длительность эффекта и безопасность	Эффект массажа на кровотоки краткосрочный (минуты), при курсовом применении улучшается реактивность сосудов; серьёзные осложнения при стандартных техниках не описаны	Для HIFU и RF-методов описан эффект, сохраняющийся до 3-6 месяцев, при хорошем профиле безопасности (временная эритема, отёк, дискомфорт). Домашние RF-устройства также показали хорошую переносимость

На практике выбор между мануальными и аппаратными методами определяется не только теоретической эффективностью, но и характеристиками пациента, его мотивацией, типом кожи, уровнем переносимости процедур, профилем безопасности и подготовкой специалиста. Международные опросы пациентов показывают устойчивый интерес к малоинвазивным вмешательствам с минимальным восстановительным периодом, но при этом люди продолжают опасаться боли, осложнений и «неестественного» результата. В этих условиях мануальные методики часто рассматриваются как более мягкий и психологически комфортный вариант, тогда как аппаратные технологии выбираются при запросе на выраженный и длительный лифтинг эффект.

Важным практическим критерием является фототип кожи: чем он выше, тем выше риск поствоспалительной гиперпигментации при некорректном использовании лазерных и других энергозависимых устройств. В этих случаях врач вынужден тщательнее подбирать параметры аппаратного воздействия или отдавать предпочтение более щадящим методам, включая мануальные техники и уходовые протоколы. Для пациентов со светлой кожей, при отсутствии серьёзных противопоказаний, спектр безопасных аппаратных процедур шире, что расширяет возможности комбинированных схем.

Реальная структура рынка эстетических услуг в мире показывает доминирование неинвазивных и малоинвазивных процедур:

наибольший объём занимают инъекции ботулотоксина и гиалуроновой кислоты, заметную долю составляют лазерные и радиочастотные методики, омоложение кожи. На этом фоне мануальные техники реже выступают как основной «центр протокола», но широко используются как подготовительный и поддерживающий этап: для улучшения микроциркуляции и лимфодренажа перед аппаратными и инъекционными вмешательствами, для реабилитации после более агрессивных процедур, а также в программах длительного поддерживающего ухода.

С точки зрения безопасности серьёзные осложнения при правильной технике редки как для классического массажа лица, так и для контролируемых энергозависимых процедур. Однако для лазеров, RF и инъекций потенциальный спектр осложнений шире, а риск сильнее зависит от квалификации оператора, правильного подбора параметров и соблюдения протоколов. Это делает обучение и сертификацию специалистов ключевым условием безопасного применения аппаратных технологий, тогда как для мануальных методик решающим остаётся владение анатомией, мягкой техникой и умением адаптировать воздействие к состоянию тканей.

В современных клинических рекомендациях и экспертных обзорах подчёркивается, что оптимальный подход к эстетической коррекции – комплексный и пациент-центричный. Врач оценивает возрастные изменения, фототип, образ жизни, ожидания и допустимый уровень вмешательства и уже на этой основе комбинирует методы: уход и мануальные техники для улучшения трофики и качества кожи, аппаратные и инъекционные методы – для решения более выраженных задач лифтинга и омоложения. В такой модели мануальное мастерство не конкурирует с аппаратной косметологией, а дополняет её, повышая безопасность, комфорт и предсказуемость результата.

Выводы

Таким образом, мануальные методы (косметический и миофасциальный массаж, ручной лимфодренаж, механизированный массаж) обладают доказанным эффектом на микроциркуляцию, лимфодренаж и мышечно-фасциальный тонус, способствуют уменьшению отёчности и улучшению общего качества кожи, при этом отличаются высокой степенью индивидуализации и благоприятным профилем

безопасности при правильной технике. Аппаратные методы (радиочастотный лифтинг, фокусированный ультразвук, микротоки и др.) имеют более развитую доказательную базу в отношении уменьшения глубины морщин, повышения эластичности кожи, выраженного и более длительного лифтинг-эффекта при сопоставимом, как правило, благоприятном профиле переносимости.

Сравнительный анализ показывает, что ручные и аппаратные технологии не являются взаимоисключающими: во многих клинических ситуациях их комбинированное применение позволяет повысить эффективность и предсказуемость результата, улучшить переносимость процедур и оптимизировать реабилитацию. Обоснованным является пациент-центричный подход, при котором выбор и сочетание методов определяется исходным состоянием кожи, фототипом, выраженностью эстетических нарушений, противопоказаниями, ожиданиями пациента и уровнем подготовки специалиста, а мануальное мастерство рассматривается как важный компонент комплексного эстетического протокола, дополняющий, а не заменяемый аппаратной косметологией.

Литература

1. Дубинская А.Д., Юрова О.В., Рогаткин Д.А., Глазкова П.А., Глазков А.А., Красулина К.А., Селиванова Д.С., Введенская О.Ю., Шиверских Я.В. Влияние массажа гуаша на показатели микроциркуляции // Вестник восстановительной медицины. – 2023. – Т. 22. – № 2. – С. 112-119. DOI: 10.38025/2078-1962-2023-22-2-112-119.
2. Effectiveness of a Radiofrequency Device for Rejuvenation of Aged Skin at Home: A Randomized Split-Face Clinical Trial – PubMed [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35249173/>.
3. Effects of a skin-massaging device on the ex-vivo expression of human dermis proteins and in-vivo facial wrinkles – PMC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5383004/>.
4. Facial Rejuvenation Home Beauty Devices: Efficacy Evaluation / CCID [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dovepress.com/development-of-home-beauty-devices-for-facial-rejuvenation-establishme-peer-reviewed-fulltext-article-CCID>.

5. Functions of the Skin – Epidermis – Dermis – TeachMeAnatomy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://teachmeanatomy.info/the-basics/ultrastructure/skin/?doing_wp_cron=1718548319.7152249813079833984375&utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera.

6. High-Intensity Focused Ultrasound for the Treatment of Wrinkles and Skin Laxity in Seven Different Facial Areas – PubMed [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26719637/>.

7. Manual Lymph Drainage Combined With Compression Therapy for Arm Lymphedema Following Breast Cancer Treatment

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sbu.se/contentassets/7abe6dbb96484decac3d2eb1c95635c9/manual_lymph_drainage_compression_arm_lymphedema_breast_cancer_200504.pdf.

8. Manual Lymphatic Drainage – Physiopedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.physio-pedia.com/Manual_Lymphatic_Drainage.

9. Short- and long-term effects of using a facial massage roller on facial skin blood flow and vascular reactivity – ScienceDirect [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965229918306423>.

YAVORSKAYA Oxana

Pharmacist, Cosmetologist, Owner, Luxury Cosmetology Zurich, Switzerland, Zurich

MANUAL SKILL IN COSMETOLOGY: COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF MANUAL AND HARDWARE METHODS

Abstract. *The article is devoted to the analysis of manual skills in cosmetology and a comparative assessment of the effectiveness of manual and hardware methods of correction of aesthetic disorders. The theoretical foundations of the action of manual techniques and hardware technologies, their effect on microcirculation, lymphatic drainage, muscle fascial tone, the structure of the dermis and subcutaneous fat are considered. The data from clinical and review publications on the clinical effects of various techniques are summarized, including in relation to the reduction of puffiness, the severity of wrinkles, flabbiness of tissues and the duration of the result. It is shown that hardware technologies largely reproduce the physiological effects of manual exposure, providing a more standardized dose of energy and a controlled depth of penetration, while manual methods have a high degree of individualization and depend on the qualifications of a specialist. Special attention is paid to the practical aspects of choosing the method, taking into account the phototype of the skin, the clinical status of the patient, his motivation, the tolerability of the procedures and the safety profile. The conclusion is made about the expediency of an integrative approach involving a rational combination of manual and hardware techniques within the framework of patient-oriented aesthetic correction protocols.*

Keywords: *manual skills, cosmetology, manual methods, hardware methods, facial massage, lymphatic drainage, radiofrequency lifting, focused ultrasound, microcurrent therapy, lifting, anti-aging procedures, aesthetic medicine.*